

Для цитирования: Маркварт Э., Нечаева С. В. Управление устойчивым развитием регионов России в условиях новой реальности: итоги Всероссийской научно-практической конференции (26 октября 2021 года, Челябинск, Российская Федерация) // Социум и власть. 2021. № 4 (90). С.138—143. DOI 10.22394/1996-0522-2021-4-138-143.

УДК 334.021.1

DOI 10.22394/1996-0522-2021-4-138-143.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (26 октября 2021 года, Челябинск, Российская Федерация)

Маркварт Эмиль^{1, 2}

¹ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт управления и регионального развития, профессор кафедры территориального развития им. В. Л. Глазычева,

² Европейский клуб экспертов местного самоуправления, президент, доктор экономических наук. Москва, Россия.

E-mail: postkasten2006@yandex.ru

Нечаева Светлана Владимировна,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, заместитель директора, доцент кафедры политологии, истории и философии, кандидат исторических наук, доцент. Челябинск, Россия.

E-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru

Аннотация

Статья посвящена обзору и анализу итогов Всероссийской научно-практической конференции «Управление устойчивым развитием регионов России в условиях новой реальности», состоявшейся в г. Челябинске 26 октября 2021 г., и представляет собой дайджест основных мероприятий конференции.

Ключевые слова:
конференция,
устойчивое развитие,
бережливые управленческие технологии,
развитие территорий

26 октября 2021 года на площадке Челябинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Управление устойчивым развитием регионов России в условиях новой реальности».

Соорганизаторами и партнерами конференции выступили: Правительство Челябинской области, Госкорпорация «Росатом», Общественная палата Челябинской области и структурные подразделения РАНХиГС (г. Москва): Институт управления и регионального развития и кафедры территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук.

Целью конференции в 2021 г. стало: обсуждение научно-методических подходов и лучших практик, показавших свою эффективность в решении региональных социально-экономических проблем в современных условиях, а также поиск «бережливых» управленческих решений.

Конференция была организована в смешанном формате, что позволило принять в ней участие как в очном, так и в онлайн-форматах представителям органов государственной власти и местного самоуправления, научного сообщества и бизнес-структур из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Белгорода, Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Смоленска, Саратова, Твери, а также муниципальных образований Челябинской области.

В рамках конференции в 2021 году обсуждались две основные темы: бережливые технологии в государственном управлении, а также современные технологии и компетенции в управлении развитием территорий и городской среды.

Модератором первой экспертной дискуссии «Бережливые технологии в государственном управлении: от задач к результатам» выступила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, которая организовала профессиональное обсуждение экспертами таких важных акцентов внедрения бережливых технологий в систему управления, как вовлеченность руководителей и специалистов, эффективная командная работа, обучение лидеров изменений, четкий анализ процессов и учет всех эффектов от оптимизации процессов, а также фиксация достигнутых изменений в ходе реализации «бережливых проектов» в нормативно-пра-

новой базе¹.

Среди заявленных целей экспертной дискуссии, о которых рассказала заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области — начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области Татьяна Язовских, были не только презентация системы бережливого управления в Челябинской области, достигнутых результатов и дальнейших перспективных точек развития, но и развитие горизонтальных связей с другими регионами — лидерами в области бережливого управления, знакомство с их лучшими практиками и эффективным алгоритмом выстраивания системы бережливого управления. В связи с чем по приглашению правительства Челябинской области в экспертной дискуссии приняли участие представители Белгородской, Нижегородской и Рязанской областей.

Начальник управления по организационной работе и сопровождению проектов аппарата Белгородской областной Думы Ирина Кирилова отметила, что Белгородская область — это единственный регион в России, где понятия «бережливое управление» и «бережливый проект» закреплены законом, где разработано «коробочное решение» успешного выстраивания системы бережливого управления, которое могут использовать все субъекты Российской Федерации. Опытном внедрения бережливых технологий поделились представитель департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Александра Бутусова, а также заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев. Коллеги отметили формулы успеха своих регионов, в частности, в Нижегородской области это внедрение системы мотивации сотрудников и рейтингования проектов, развития сети «фабрик процессов» в органах власти, а в Рязанской области продвижение на пути внедрения инструментов бережливого производства в промышленной и социальной сферах связано в первую очередь с утвержденной стратегией «Бережливый регион — 2024».

Свое мнение по вопросам формирования «бережливых ведомств» высказали и представители государственных структур Челябинской области. В частности, заместитель министра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина от-

метила, что только благодаря проявленной личной вовлеченности министра Ирины Буториной удалось сформировать культуру бережливого управления в ведомстве и выстроить систему подачи и поддержки инициатив сотрудников.

В ходе дискуссии руководитель проекта ПСР Госкорпорации «Росатом», доктор экономических наук Надежда Давыдова, рассказала не только об опыте бережливых технологий в сфере образования различных российских регионов, но и о новых технологиях организации и проведения конференций. Тему бережливых технологий в образовании продолжил ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» Евгений Сичинский, который рассказал о проекте «Бережливое образование», его целях, задачах и первых шагах на пути к их решению, а также высказал убежденность, что сегодня нужна своего рода новая образовательная система по формированию «бережливого мышления» для последующей успешной профессиональной деятельности в современных экономических условиях. Своим мнением по вопросу бережливых технологий в образовании также поделился Директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко, который рассказал, что кроме реализации пяти бережливых проектов в управленческие процессы вуза в образовательные программы высшего образования бакалавров по таким направлениям подготовки как «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Управление персоналом» добавлены дисциплины по теоретической и практической подготовке обучающихся бережливым технологиям управления».

Подводя итоги экспертной дискуссии, Татьяна Язовских отметила: «Оптимизация процессов, внедрение бережливых технологий в органах власти — это вызов старым привычным способам работы и управления. Изменения такого масштаба требуют высокой вовлеченности сотрудников. Надеемся, наши усилия приведут к формированию культуры бережливого управления и совершенствованию своей работы». Экспертная дискуссия «Бережливые технологии в государственном управлении: от задач к результатам», вызвала неподдельный интерес и собрала порядка 200 участников от органов власти и местного самоуправления региона, ученых, экспертов из других регионов, которые заинтересованы осуществлять изменения, направленные на постоянное

¹ По материалам с официального сайта Правительства Челябинской области <https://pravmin.gov74.ru/prav/news/view.htm?id=10562428@egNews>.

повышение эффективности деятельности региональных и муниципальных органов власти.

В рамках второй сессии участники конференции анализировали современные технологии и компетенции в управлении развитием территорий и городской среды.

Вопросы пространственного и территориального развития в последнее время всё чаще становятся предметом пристального внимания не только ученых и экспертов, но и органов государственного и муниципального управления, профессионального сообщества и широкой общественности. Так, в России об этом свидетельствуют и неоднократные выступления ведущих федеральных политиков в средствах массовой информации, и разработка проекта Федерального закона «О городских агломерациях»¹, и новая правительственная инициатива «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения»², и сформированный Минсельхозом России в развитие данной инициативы перечень опорных населенных пунктов, и ряд других решений³.

Чем же отвечают наука и образование на повышенный интерес к этой проблематике? Новые знания и идеи в этой сфере формируют и быстрыми темпами развивают основу для становления относительно новой области науки, которую часто называют урбанистикой (с оговоркой о том, что сфера территориального развития, безусловно, не ограничивается исключительно урбанизированными, городскими территориями). Пространственное и территориальное развитие теснейшим образом связано с демографическими, социальными, экономическими процессами в обществе, градостроительными, планировочными, земельными и некоторыми иными аспектами. Сама комплексность территориального развития требует междисциплинарного подхода и владения самыми различными компетенциями. Постепенное и глубокое осознание того, что пространственное развитие не сводится ни исключительно к территориальному развитию, и тем более к градорегулированию (территориальному планированию), ни к социально-экономическому развитию, — лежит в основе современной урбанистики.

Челябинский филиал РАНХиГС в течение нескольких последних лет «погружается» в проблемы пространственного развития ре-

гиона, пытаясь находить прикладные решения как для региона в целом, так и для муниципальных образований. Эта проблематика стояла на повестке дня ряда предыдущих научно-практических конференций, организованных филиалом⁴. С этой точки зрения логичным представляется включение филиала в пилотный проект создания (меж)региональных центров компетенций в сфере пространственного развития. Проект инициирован кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС и поддержан Фондом ДОМ.РФ. Примечательно, что основатель кафедры В. Л. Глазычев не только неоднократно бывал как в Челябинске, так и в других муниципалитетах области, но и активно участвовал в свое время в формировании основ одного из первых в России проектов пространственного развития, получившего широкую известность — проекта управления Челябинской агломерацией⁵.

Одна из прошедших в рамках конференции сессий была посвящена обсуждению современных технологий управления территориальным развитием и компетенций, необходимых специалистам в этой области. Такая постановка темы связана, в частности, и с созданием упомянутых центров компетенций. Концепция создания сети региональных центров компетенций в сфере территориального развития представила заведующая кафедрой им. В. Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, кандидат культурологии Елена Зеленцова. Кафедра, являющаяся одним из значимых образовательных и исследовательских центров в области пространственного и территориального развития, выступила с инициативой трансляции в регионы накопленного и накапливаемого опыта и подходов к реализации образовательных программ, исследовательской и проектной деятельности, сотрудничества с регионами в

⁴Зырянов С. Г., Гордеев С. С., Нечаева С. В. Институциональное обеспечение пространственного развития территорий Российской Федерации в условиях становления цифровой экономики: итоги Всероссийской научно-практической конференции (26 октября 2018 года, Челябинск, Российская Федерация) // Социум и власть. 2018. № 6 (74). С. 110—116; Маркварт Э., Нечаева С. В. Региональное пространственное развитие: неравномерность vs устойчивость: итоги Всероссийской научно-практической конференции (28—29 ноября 2019 года, Челябинск, Российская Федерация) // Социум и власть. 2019. № 6 (80). С. 135—139.

⁵Подходы, использованные в рамках проекта, нашли свое отражение в книге Глазычев В., Стародубровская И. и др. Челябинская агломерация: потенциал развития. Челябинск, 2008. 278 с.

¹ URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=199079#jH5bpgSTKTZemQJ6>

² <http://government.ru/news/42853/>

³ <https://docs.cntd.ru/document/420251273>

данной сфере. С этой целью были отобраны три региона, в каждом из которых на базе действующих филиалов РАНХиГС планируется создание (меж)регионального центра. Одним из трех регионов стала Челябинская область.

Важное значение для реализации проекта имеет его поддержка со стороны Фонда ДОМ.РФ, который на уровне Российской Федерации осуществляет институциональное сопровождение различных проектов развития городской среды и территориального развития. О деятельности ДОМ.РФ в ходе конференции рассказал заместитель генерального директора фонда Антон Финогенов, остановившийся в том числе и на планах ДОМ.РФ по реализации проектов в Челябинской области. Фонд рассчитывает на тесное сотрудничество с создаваемым в регионе центром компетенций. Следует отметить, что организация прилагает значительные усилия для внедрения современных подходов в области градорегулирования, развития городской среды и территориального развития в широком смысле.

О планах Челябинского (меж)регионального центра компетенций в сфере территориального развития рассказала заместитель директора Челябинского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук Светлана Нечаева. Целью деятельности Центра является создание открытой площадки эффективного взаимодействия власти, бизнеса, ученых и общественности по вопросам развития территорий Уральского региона. Поскольку такое взаимодействие будет многоаспектным (что связано в т. ч. и со сложностью и многогранностью самого предмета взаимодействия — пространственного и территориального развития), совершенно очевидно, что в орбиту деятельности Центра будут вовлечены специалисты различных направлений, представители ключевых органов власти и управления, институтов гражданского общества, деловые, научные и экспертные круги.

В планах Центра на 2021—2022 гг. формирование партнерской сети в области территориального развития, организация экспертно-дискуссионной площадки по актуальным вопросам пространственного развития в Челябинской области, формирование и развитие необходимых компетенций у заинтересованных акторов. В частности, в образовательную линейку Центра на первом этапе включены две программы повышения квалификации: «Городские проекты» и «Вовлечение горожан в программы

развития городской среды». Обе программы несколько лет назад были сформированы кафедрой им. В. Л. Глазычева, неоднократно реализованы в Москве и имеют очень хорошие отзывы участников — специалистов из самых различных регионов России. Эти программы, в реализации которых будут участвовать опытные преподаватели и эксперты как из Москвы, так и из региона, позволят участникам разработать реальные проекты развития территорий, которые в дальнейшем могут быть реализованы в регионе.

Создаваемый Центр планирует тесно взаимодействовать с двумя существующими в филиале профильными научно-исследовательскими лабораториями: моделей пространственного развития (руководитель — кандидат экономических наук Сергей Гордеев) и прикладной политологии и социологии (руководитель — Дарья Аверьянова), а также с центром дополнительного профессионального образования (руководитель — кандидат экономических наук Светлана Абрамкина). В работу нового Центра будут вовлечены представители названных лабораторий, а также заместитель директора по научной работе Института экономики Уральского отделения РАН, кандидат экономических наук Арина Суворова, представители органов региональной и муниципальной власти субъекта РФ, эксперты — специалисты в области пространственного и территориального развития и планирования.

В настоящий момент Челябинский центр компетенций совместно с экспертами кафедры им. В. Л. Глазычева формирует не только образовательную линейку, но и примерную программу исследовательской деятельности. Среди ключевых тем с точки зрения сегодняшнего видения выделяются вопросы управления городскими агломерациями и их развития, механизмы управления сжимающимися территориями, соотношения стратегического и территориального планирования, генеральных планов, схем территориального планирования и мастер-планов. Центр планирует активно взаимодействовать с субъектом РФ, муниципальными образованиями по подготовке документов стратегического и территориального планирования, формированию механизмов межведомственного и межтерриториального взаимодействия. Представляется, что возможность использовать ресурсный потенциал головного вуза в лице кафедры им. В. Л. Глазычева является

не только преимуществом для (меж)регионального Центра, но и для всего региона в целом.

В вопросах пространственного развития чрезвычайно важно обеспечить дифференцированный подход к каждому муниципальному образованию, каждому населенному пункту. По мнению принявшего участие в конференции профессора кафедры им. В. Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, президента Европейского клуба экспертов местного самоуправления, доктора экономических наук Эмиля Маркварта, применение различных инструментов управления как различными, так и сжимающимися территориями может быть эффективным только при условии их адаптации к конкретному населенному пункту. Это, безусловно, не исключает необходимость выработки более общих инструментов и механизмов (групп инструментов) управления¹. Они, однако, выступают, скорее, ориентиром, направлением, «рамкой», внутри которой должны вырабатываться индивидуальные решения. При этом немаловажными представляются изучение и анализ опыта других территорий — как в глобальном масштабе (зарубежный опыт), так и в масштабе страны, макрорегиона, субъекта РФ и отдельных муниципальных образований. С этой точки зрения интерес вызвали и сравнительный анализ пространственного развития крупнейших городов России, представленный в рамках конференции Ариной Суворовой, и результаты исследования пространственного распределения победителей конкурсов Минстроя России лучших проектов создания комфортной городской среды, о которых рассказал директор программ кафедры им. В. Л. Глазычева, кандидат политических наук Дмитрий Соснин, неоднократно участвовавший в жюри конкурса. Результаты анализа конкурса Минстроя в рамках конференции были дополнены взглядом со стороны успешного участника данного конкурса, который изложил глава Кременкульского сельского поселения Сосновского района Челябинской области Александр Глинкин, рассказавший в т. ч. о результатах внедрения изменений в сельском поселении.

Резюмируя итоги данной сессии, следует подчеркнуть не только актуальность и значимость, многоаспектный, комплекс-

¹ См. например: Н. Киселева, Э. Маркварт, И. Стародубровская. Управление пространственными изменениями на региональном и муниципальном уровнях. М., Дело, 2018. 282 с.

ный характер темы пространственного и территориального развития, но и постепенное формирование определенной научно-теоретической, исследовательской базы, накапливаемого практического опыта, образовательных программ, позволяющих транслировать соответствующие знания. В этом смысле взаимодействие одной из ведущих российских школ по данному направлению — кафедры территориального развития им. В. Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, и Челябинского филиала РАНХиГС, последовательно работающего в течение последних лет над некоторыми ключевыми аспектами пространственного развития на региональном уровне — позволит обеспечить соответствующие процессы на Южном Урале качественной научной и педагогической базой.

В завершение конференции состоялся круглый стол, инициированный Общественной палатой Челябинской области, в рамках которого свои проектные идеи по актуальным вопросам регионального социально-экономического развития презентовали молодые ученые и студенты вузов.

В частности, зав. лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова презентовала научно-популярное издание «Челябинск — город мнений», которое было подготовлено совместно с доктором политических наук, профессором Сергеем Зыряновым на основе проводившихся в период с 2014 по 2019 годы инициативных опросов по изучению общественного мнения жителей города Челябинска.

Издание содержит несколько разделов, в которых представлены результаты исследований, отражающих различные аспекты развития городского социума, а также динамику восприятия общественно-политической и социально-экономической ситуации в столице Челябинской области. Дарья Валерьевна привела наиболее яркие примеры из книги, которые наглядно показали, что общественное мнение — это индикатор эффективности регионального управления.

Также в рамках круглого стола были подведены итоги Межрегионального внутрикорпоративного конкурса грантов на проведение инициативных научных исследований студентов Челябинского и Курганского филиалов РАНХиГС и грантополучатели презентовали свои проектные идеи. Из наиболее интересных можно отметить следующие темы заявленных грантов: «Разработка информационно-аналитического

интернет-ресурса «Публичный бюджет Челябинска», «Играют дети»: проблемы формирования социально — активной личности детей, оставшихся без попечения родителей, посредством театральной деятельности», «Разработка механизма реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования». Результаты исследований будут презентованы на апрельской студенческой конференции в 2022 году.

В завершении участники Всероссийской научно-практической конференции высказали мнение, что организованный форум позволил ученым и практикам сверить векторы развития и дал почву для новых идей управления устойчивым развитием регионов России в условиях новой реальности.

Организационный комитет благодарит всех, кто присоединился к работе конференции! С материалами конференции можно будет ознакомиться в РИНЦ и на сайте Челябинского филиала РАНХиГС <https://chel.ranepa.ru>.

For citing: Markvart E., Nechaeva S.V. Managing sustainable development of Russian regions in the new reality: results of the all-Russian scientific and practical conference (October 26, 2021, Chelyabinsk, Russian Federation // *Socium i vlast'*. 2021. № 4 (90). P. 138—143. DOI: 10.22394/1996-0522-2021-4-138-143.

UDC 334.021.1

DOI: 10.22394/1996-0522-2021-4-138-143.

MANAGING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS IN THE NEW REALITY: RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE (OCTOBER 26, 2021, CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION)

Emil Markvart^{1, 2},

¹ The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Institute of Management and Regional Development, Professor of the Department Chair of Territorial Development named after V.L. Glazychev

² President of the European Club of Local Government Experts, Doctor of Economics. Moscow, Russia. E-mail: postkasten2006@yandex.ru

Svetlana V. Nechaeva,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyabinsk branch, Deputy Director, Associate Professor of the Department Chair of Political Science, History and Philosophy, Cand. Sc. (History), Associate Professor. Chelyabinsk, Russia. E-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru

Abstract

The article is focused on reviewing and analyzing the results of the All-Russian scientific and practical conference "Managing sustainable development of Russian regions in the new reality" held in Chelyabinsk on October 26, 2021, and it is a digest of the main conference events.

Keywords:

conference, sustainable development, lean management technologies, development of territories